

J.-J. ROUSSEAU, DES CIMETIÈRES À L'ANGLAISE ET DES CHAMPS DE MORTS TURCS
DANS *LAMBROS* DE SOLOMOS

1. Un article¹ a récemment été consacré aux quatre lignes dans lesquelles, de manière quelque peu énigmatique, Solomos évoque l'ombre de Rousseau:² «O l'ombra di Roussou! Vai tu forse errando pallida delle tue mortali sventure erando: e ti soffermi sul tuo sepolcro e guardi la farfalletta che mal ti sta perché hai gittati i tuoi figli». ³ De fait, Rousseau avait abandonné les cinq fils nés de son union avec Marie-Thérèse Levasseur, en les 'déposant' tous à l'Hospice des Enfants-Trouvés à Paris.⁴ Pour être au courant de ce détail biographique, Solomos n'avait qu'à lire ce qu'en dit l'auteur lui-même dans ses *Confessions*, ou alors grappiller ce qu'en écrivent ses nombreux détracteurs, dont notamment Voltaire.⁵

Dans son article, M^{me} Petridou attire notre attention sur un certain Charles Durand, auteur genevois d'un poème protagonisé par l'ombre de Rousseau.⁶ On pourrait également mentionner un autre auteur tout aussi méconnu, L.V. Flamand-Grétry, qui dans son poème s'adresse à l'ombre de Rousseau⁷ et lui reproche l'abandon de ses enfants.⁸ À cette époque l'ombre de Rousseau est d'ailleurs évoquée à plusieurs reprises, et pour plusieurs raisons, dans la production pamphlétaire et théâtrale.⁹ Depuis *L'Ombre de Jean-Jacques Rousseau*, comédie en deux actes en prose par M*** [Laya] jouée pour la première fois en 1787, «on compte une dizaine de pièces représentant concrètement Rousseau sur scène de 1789 à 1799, avant ou après le transfert de ses cendres au Panthéon».¹⁰

Jusqu'au 9 octobre 1794, lorsque par décret de la Convention ses restes furent transférés au Panthéon, la tombe de Rousseau se trouvait à Ermenonville (dép. de l'Oise) dans l'Île des Peupliers, au cœur du Parc J.-J. Rousseau, où le philosophe a vécu les six dernières semaines de sa vie (28 mai – 2 juillet 1778). Il s'agit d'un

¹ Ελένη Πετρίδου, «Σολωμός και Ρουσσώ», περ. *Κονδυλοφόρος*, τχ. 18, 2020. Voir aussi Cristina Stevanoni, «Bastardelli e Αδελφοποιτοί: note sulla genesi del Lambros», *Studi bizantini e neogreci*: «Atti» del IV Congresso nazionale di studi bizantini, Lecce (21-23 aprile 1980 e Calimera, 24 aprile 1980), a cura di Pietro Luigi Leone, Galatina Congedo, 611-21, p. 619.

² *AE* 24, 22-25.

³ Outre que répété par mégarde, *erando* présente *-r-* au lieu de *-rr-*.

⁴ «Au milieu du XVIII^e siècle, l'abandon d'enfants constitue une pratique courante, voire banale, dans la capitale. De fait, un tiers des nouveau-nés est concerné» (Isabelle Marsay, *Le Fils de Jean-Jacques Rousseau ou la Faute à Rousseau*, Paris, Édition Neige, 2012, p. 220). Mais il est encore permis de concevoir «l'hypothèse d'un abandon anonyme ou, plus exactement, de plusieurs abandons anonymes», ainsi qu'on lit dans l'Intr. de Françoise Bocquentin, *J.-J. Rousseau, femme sans enfants? Essai sur l'analyse des textes autobiographiques de J.-J. Rousseau à travers sa «langue des signes»*, Paris, L'Harmattan, 2003.

⁵ Πετρίδου, ό. π. [σημ. 1], σ. 4-5.

⁶ *L'Ombre de J.-J. Rousseau*, Genève, Barbezat et Delarue, 1826.

⁷ *L'Ermitage de J.J. Rousseau et de Grétry*, Poème (...) par L.V. Flamand-Grétry, 1820, p. 25: «Oh! ne me quittes pas, chère ombre de Rousseau!/Car toi seul es l'objet de mon triste pinceau!»

⁸ *Ibid.*, p. 25: «Toi, qui suis la nature et sa divine loi,/tu fais donc emporter tes enfants loin de toi!/Tu ne vois point, ingrat, leur mère tout en larmes!/Insensible et cruel, méprisant ses alarmes,/tu les perds sans pitié dans un lieu d'abandon!/Tu les perds pour toujours, tu leur ravis ton nom!».

⁹ Nathalie Rizzoni, «Des ombres panthéonisées ou l'art de faire parler les morts au théâtre», in François Lecerce/Françoise Lavocat (éds), *Dramaturgie de l'ombre*, Presses universitaires de Rennes, 2016, 297-319.

¹⁰ Noémie Jouhaud, *Représenter Rousseau au théâtre pendant la Révolution*, Lurens [en ligne], juillet 2011, p. 2.

jardin à l'anglaise créé entre 1766 et 1776 par volonté du Marquis René-Louis de Girardin,¹¹ qui en avait cherché l'inspiration dans le roman épistolaire *Julie ou la Nouvelle Héloïse* et, pour ce qui est des fabriques (grottes, ruines), dans les écrits de Joseph Addison, Alexander Pope et Anthony Ashley-Cooper, dixième comte de Shaftesbury. C'est bien «le verger de Julie, longuement évoqué dans la lettre 11 du livre IV» de la *Nouvelle Héloïse*,¹² le plus prestigieux modèle de jardin à l'anglaise en France à la fin du XVIII^e siècle.¹³

Rousseau fut enterré le 4 juillet «dans un tombeau provisoire surmonté par une urne, représenté par des estampes d'époque. Le cortège funéraire, qui arriva devant l'île à minuit, dans la lumière des flambeaux, est un moment inoubliable dans l'histoire du préromantisme».¹⁴ La dépouille de l'écrivain avait été embaumée et renfermée dans un cercueil de plomb, logé dans un premier tombeau installé rapidement, qui avait la forme d'une stèle cubique massive, surmontée d'une urne. Le tombeau définitif sculpté par Jacques-Philippe Le Sueur d'après des dessins de Hubert Robert, dessinateur de plusieurs fabriques du parc,¹⁵ fut mis en place le 4 janvier 1779. Il fut l'objet d'un certain nombre de poèmes.¹⁶ À noter que «les jardins pittoresques décrits dans les romans sont en effet tous, plus ou moins clairement, des images d'Ermenonville, quand il ne s'agit pas d'Ermenonville même, comme c'est le cas dans *Dolbreuse*. Il faut dire que le pèlerinage sur la tombe de Rousseau est devenu l'une des attractions majeures des environs de Paris à la fin du XVIII^e».¹⁷

2. S'adressant à Rousseau, le narrateur¹⁸ se réfère à une *farfalletta che mal ti sta*. Dans la traduction de M^{me} Παπακυριακού,¹⁹ le papillon 'affiche une attitude agressive' envers l'ombre du philosophe. La traduction de M^{me} Πετρίδου semble d'autant plus ciblée,²⁰ que *mal ti sta* y est rendu plus fidèlement: autorisée par Alfieri,²¹

¹¹ Auteur du petit traité *De la composition des paysages* suivi de *Promenade des jardins d'Ermenonville* (1775-1779; réédition du Champ Urbain, 1979).

¹² «Le parc d'Ermenonville réalise ce que Rousseau avait rêvé: le jardin de l'Elysée à Clarens qu'il décrit, durant l'été 1756, dans la *Nouvelle Héloïse* (parue, avec un recueil de gravures de Gravelot, en 1761)» (Gérard Blanchard, «Ermenonville: Les lieux du texte d'un jardin», *Communication & Langages*, 50 [1981], 71-87, p. 71).

¹³ Sophie Le Ménahèze, «Le Jardin pittoresque entre débauche et édification», in Nathalie Ferrand (éd.), *'Locus in fabula': La topique de l'espace dans les fictions françaises d'Ancien Régime*, Louvain-Paris, Peeters, 2004, 487-98, p. 487.

¹⁴ René Mathieu, *Parc d'Ermenonville*, Paris, Nouvelles éditions latines, 1970. Voir la vaste bibliographie recueillie par Dominique Césari, site *Ermenonville: Le parc J.-J. Rousseau*.

¹⁵ D'abord dessinateur et artiste peintre, c'est apparemment sa contribution au parc d'Ermenonville qui fut à l'origine de sa réputation de paysagiste. Il devint par la suite membre de l'Académie Royale.

¹⁶ «Qu'il suffise de citer deux pièces inspirées par la tombe de l'Île des Peupliers. L'une, composée par Gotthold Stäudlin, ami de Hölderlin, et publiée en 1790, est une *Élégie sur la tombe de Rousseau* dans laquelle le 'Socrate de la Gaule' est proclamé bienheureux (*selig*) et désigné à sept reprises par le terme *der Weise*, le Sage, dans un poème qui se prolonge sur vingt pages! L'autre est du jeune Schiller, et publiée en 1783, sous le titre *Rousseau*. Mais des 84 vers qu'elle comptait alors, douze seulement ont été retenus dans les éditions des œuvres d'un Schiller bientôt soucieux d'oublier un compromettant passé de "jacobin"» (Jacques Voisine, «Rousseau ou le Socrate moderne», in T.E. Lawrenson (et al.), *Modern Miscellany presented to Eugène Vinaver by Pupils, Colleagues & Friends*, Manchester University Press, 1969, 276-93, p. 288).

¹⁷ Le Ménahèze, cit. [note 13], p. 490.

¹⁸ Cf. Πετρίδου, ό. π. [σημ. 1], σ. 14. Selon Louis Coutelle, *Για την ποιητική διαμόρφωση του Διονυσίου Σολωμού (1815-1833)*, Αθήνα, Βιβλ. του Μουσείου Μπενάκη, 2009, σ. 307, il s'agit plutôt d'«ένα είδος εξομολόγησης» prononcée par Rousseau lui-même.

¹⁹ Κυριακή Παπακυριακού, *Η δεύτερη επεξεργασία του Σολωμικού Λάμπρου*, Διατρ., Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011, σ. 57: «και κοιτάς την πεταλουδίτσα που σε αντιμετωπίζει επιθετικά, επειδή έχεις πετάξει τα παιδιά σου».

²⁰ Πετρίδου, ό. π. [σημ. 1], σ. 2: «και σταματάς πάνω στον τάφο σου και βλέπεις την πεταλουδίτσα που δε σου ταιριάζει γιατί έχεις εγκαταλείψει τα παιδιά σου».

²¹ *Filippo*, Atto IV: «Linguaggio altero, che Virtù favella,/lascia, ch'ei mal ti sta: qual sei favella».

présente chez Apostolo Zeno²² ainsi que chez quelques traducteurs d'Homère,²³ l'expression relève de la langue académique. Dans un petit traité concernant des faits de style, Antonio Zoncada, professeur à l'Université de Pavie, à propos de l'expression *ciò non ti conviene* observe: «Sa di francese; non era meglio *ciò mal ti sta?*».²⁴

Ce qui, dans l'une et l'autre traduction, reste probablement à revoir, concerne l'énigmatique *farfalletta*. D'après Πετρίδου, Solomos représente Rousseau «να κάθεται πάνω στον ίδιο του τον τάφο και να παρατηρεί την αμόλυνη ομορφιά της φύσης, που ενσαρκώνεται στο πέταγμα της πεταλούδας, αλλά έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την κατάσταση της δικής του ψυχή που έχει ανεπανόρθωτα μολυνθεί μετά την επονειδιστη πράξη της εγκατάληψης των παιδιών του».²⁵ Mais tout cela n'existe ni dans le texte, ni dans le contexte. En fait, ce papillon fait partie de la sculpture funéraire.

Au Musée du Louvre, Département de Sculpture, «l'Amour entoure Psyché de son bras tandis qu'elle soulève de sa main celle du jeune homme, sur laquelle elle pose un papillon. Ce papillon symbolise l'âme de Psyché, qu'en toute innocence, elle offre à l'Amour». *L'Amour et Psyché* de Canova est une célèbre sculpture commandée par Sir John Campbell, en même temps que *Psyché ranimée par le baiser de l'Amour*, également au Louvre. «Ces deux groupes ont été admirés par de nombreux artistes qui ont visité l'atelier de Canova à Rome»;²⁶ ils marquent un tournant dans l'histoire des arts visuels.²⁷

«Sous l'Empire, l'Académie du Pincio apparaît donc comme le vrai foyer de la sculpture française à Rome (...). Canova accueille volontiers les pensionnaires et ne se laisse pas de les influencer».²⁸ Antoine-Denis Chaudet, l'un de ses collaborateurs à Rome, est l'auteur de *L'Amour*, dit aussi *L'Amour prenant un papillon*. Exposé au Salon de 1817 (le marbre fut achevé par Pierre Cartellier, ami de l'auteur défunt),²⁹ il fut acquis par le roi Louis XVIII.³⁰ Le modèle est bien entendu la *Psyché ranimée* de Canova (dont Chaudet avait été collaborateur à Rome). Au Louvre sont encore exposés deux groupes de Canova, *Psyché posant un papillon sur la main gauche de l'Amour* et *Amour venant au secours de Psyché*. Une autre sculpture se situant dans le sillage de Canova est le monument funéraire de Pierre Guérin, œuvre de P. Lemoyne-Saint-Paul (1836) ornée d'un relief de marbre,

²² Apostolo Zeno, *Poesia drammatiche*. In Orléans, Da' Torchi di L.P. Couret de Villeneuve, t. V, 1786, p. 125: «Mal ti sta in fronte/cotesto tuo tardo timore, e vile».

²³ *L'Iliade d'Omero* tradotta in ottava rima da Lorenzo Mancini, Firenze, G. Piatti, t. I, p. 48: «che mal ti sta di paventar siccome/un uom del volgo»; *Iliade d'Omero* nuovamente tradotta in ottava rima dall'abate Eustachio Fiocchi, Milano, Sonzogno, t. II, 1816, p. 402: «pur sempre cianci, e mal ti sta, mel credi./sparger di van parlar vani rumori».

²⁴ *I fasti delle lettere in Italia nel corrente secolo* additati alla studiosa gioventù dal prof. Antonio Zoncada: *Prose*, Milano, G. Gnocchi, p. 571 (le texte commenté est, en l'occurrence, *Una buona moglie*, comédie de F.A. Bon).

²⁵ Πετρίδου, ό. π. [σημ. 1], σ. 13.

²⁶ «En effet, à cause de différents problèmes pour les transporter en Angleterre, les groupes sont restés dans l'atelier de Canova jusqu'à l'entrée des troupes françaises dans Rome, en 1798. C'est là que Murat achète ces œuvres pour les placer dans son château de Villiers-la-Garenne, près de Neuilly (...). Les deux groupes passèrent dans les collections impériales puis au musée Louvre» (Béatrice Tupinier-Barillon, site officiel du Musée du Louvre).

²⁷ Ce motif remonte bien entendu à l'art funéraire de l'antiquité, voir p.ex. Glenys Mary Davies, *Fashion in the grave: a study of the motifs used to decorate the grave altars, ash chests and sarcophagi made in Rome in the early Empire (to the mid second century A.D.)*, Thesis, Institute of Archaeology, University of London, August 1978, notamment p. 265-67.

²⁸ Gérard Hubert, *La sculpture dans l'Italie napoléonienne*, Paris, E. de Boccard, 1964, p. 215.

²⁹ Dans *Voyages aux environs de Paris. Malmaison, etc.* (in *Le Musée des Variétés littéraires*, à Londres: chez Samuel Leigh / à Paris, chez Treuttel et Würtz, 1824, pp. 23-29) est reproduite, p. 26-27, une lettre où Chaudet, 23 Décembre 1801, décrit le projet de sa sculpture, dont un modèle en plâtre est exposé au Salon de 1802.

³⁰ Il se trouve au Louvre, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 225: «L'Amour, jeune adolescent ailé, présente une rose à un papillon qu'il retient par les ailes» (texte de Valérie Montalbetti, en ligne). Il est mentionné dans *Paris, Guide pratique du voyageur*, tr. d'après la troisième édition de l'ouvrage allemand de K. Baedeker (...). Paris, A. Bohné, 1860, p. 66.

«l'Immortalité montrant le papillon de l'âme à l'Histoire qui écrit sur ses tablettes les titres des plus importants tableaux» de Guérin.³¹

En l'occurrence, l'un des traits iconologiques majeurs concerne les ailes du papillon, que Canova représente comme séparées de Psyché.³² Ces ailes vont aussitôt devenir un élément marquant dans la sculpture et l'iconographie funéraires.³³ «Après une halte sur la paume d'Amour, où la charmante Psyché néoclassique de Canova l'a déposé, le papillon de l'âme a désormais élu sa résidence dans nos cimetières. Au début du XIX^e siècle, peut-être à la suite des écrits de Lessing (*Wie die Alten sich den Tod gebildet*), il devient un sujet favori de la sculpture funéraire. À côté des symboles de la vanité de l'existence, crâne, tibias croisés, sablier, le papillon, image de vie, pare le deuil des couleurs de l'espoir».³⁴ En 1814 déjà, un «Papillon à l'intérieur d'une couronne» a été répertorié au Père-Lachaise.³⁵

La vague du papillon funéraire se répand aussitôt dans le Nouveau Monde, grâce notamment à Robert Eberhard Launitz (1806-1870), un immigré russe, élève de Bertel Thorvaldsen.³⁶ Dans son célèbre *Charlotte Canda Memorial*, «that he made with Frazee that stands in Green-Wood Cemetery [Brooklyn, N.Y.]»,³⁷ il a ajouté «a star to symbolize immortality and a butterfly to symbolize her spirit, now freed».³⁸ Une autre sculpture funéraire très connue aux États-Unis est intitulée *A Gentle Wafting to Immortal Life*.³⁹

La tombe de Rousseau est couverte de bas-reliefs présentant des allégories d'inspiration antique⁴⁰ et comporte notamment les inscriptions suivantes: «*Vitam impedere vero*», sur le fronton au milieu d'une couronne, et «*Ici repose l'homme de la nature & de la vérité*». Une main tenant une torche semble sortir de son sarcophage,⁴¹ ce qui peut bien se référer au *bright torch* «qui dans le mythe est l'objet qui rend Psyché coupable», mais chez Keats et Régnier, devient «un chiffre limpide de pure intériorité».⁴² Cette main pourrait donc être celle de Psyché.

³¹ Ibid., p. 429.

³² On sait que, dans la version d'Apulée, elle n'a pas d'ailes.

³³ Et dans d'autres domaines: voir p.ex. Aziza Gril-Mariotte, «Le mythe de Psyché dans les arts décoratifs en France depuis la Renaissance jusqu'au XIX^e siècle», in Magali Bélimé-Droguet (*et al.*), *Psyché à la Renaissance*, Turnhout, Brepols, 2013, p. 291-304.

³⁴ Laura Bossi, *Histoire naturelle de l'âme*, Paris, PUF, 2015. Cf. Peter and Linda Murray. Second edition edited by Tom Devonshire Jones, *The Oxford Dictionary of Christian Art & Architecture*, Oxford University Press, 2016, p. 75, s.v. *butterfly*: «In the late 18th and early 19th centuries the original symbolism recurred in funerary sculpture».

³⁵ Antoinette Le Normand-Romain, *Mémoire de marbre: La sculpture funéraire en France 1804-1914*, Bibl. historique de la ville de Paris, 1995, p. 408: «Paris, cimetière du Père-Lachaise Callaghan Emilie-Adélaïde (1804-1814)».

³⁶ Il s'était illustré à Rome, aux côtés de Canova, comme l'autre grand représentant de la sculpture néoclassique.

³⁷ La jeune fille fut enterrée le 29 avril 1848.

³⁸ D. Tulla Lightfoot, *The Culture and Art of Death in 19th Century America*, McFarland & Company, Inc., Publishers: Jefferson, North Carolina, 2019, p. 237.

³⁹ Il s'agit d'un «bas-relief marble sculpture by Felix M. Miller and a later engraving by William Roffe. As described in *The Art Journal* (1879), Miller portrayed the elder of two deceased brothers, Herbert Mellor, on the angelic mission of guiding his younger brother, Theodore, on his last voyage over the "sea of bliss" (...). The work's title, incidentally, is from John Milton's *Paradise Lost*: "A death, like sleep, A gentle wafting to immortal life"» (Richard A. Sauers, «*The Last Voyage*» [en ligne]).

⁴⁰ J.-Henri Volbertal, *Ermenonville ses sites ses curiosités son histoire*, Imprimeries réunies de Senlis, 1923. Le bas-relief de la face sud représente une mère allaitant son enfant, en tenant L'Emile d'une main; des enfants jouent autour et la Reconnaissance dépose des fleurs et des fruits sur l'autel de la Nature.

⁴¹ Eros brûlant un papillon à la flamme de sa torche est un motif fréquent dans l'art funéraire gréco-romaine.

⁴² Lionello Sozzi, «Amour et Psyché entre romantiques et décadents», in Pascale Auraix-Jonchière (éd.), *Isis, Narcisse, Psyché entre Lumières et Romantisme: Mythe et Écriture, Écriture du Mythe*, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000, 377-91, p. 383. Cf. Véronique Gély, «La chambre de Psyché: Pour une mythologie de l'intimité», in Simone Bernard Griffiths (*et al.*) *Écriture de la personne*, Mélanges offerts à Daniel Madelénat, *ibid.*, 2003, p. 87-100.

Au reste, si un papillon sculpté est, oui ou non, concrètement visible sur la tombe de Rousseau, voilà qui n'est pas essentiel à notre recherche, ce détail pouvant tout aussi relever soit de la fantaisie créatrice de Solomos, soit de sa perception – toujours aussi aigüe – de l'art contemporain.

3. Une fois la tourmente de la révolution passée, «le romantisme naissant inspire une vision bucolique des lieux d'inhumation»:

Sans s'écarter de la simplicité et de l'égalité républicaine, il serait possible de décorer convenablement ce champ funèbre. Son principal ornement consisterait dans des allées sombres formées de ces arbres qui conservent la verdure de leur feuillage malgré la rigueur des hivers. La douce mélancolie du sentiment viendrait quelquefois s'y recueillir loin du fracas bruyant et des embarras pénibles de la société.⁴³

En 1800, Joseph Girard reprend le même motif: «On y aménagera des sentiers où la mélancolie ira promener ses rêveries; ils seront ombragés par des cyprès, des peupliers au feuillage tremblant, par des saules pleureurs».⁴⁴

«Le cimetière idéal imaginé dans les deux dernières décennies du XVIII^e siècle se concrétise en France avec l'ouverture, en mai 1804, du Père-Lachaise»,⁴⁵ appelé par Stendhal «ce jardin anglais, le seul vraiment beau par sa position qui existe à Paris».⁴⁶ En tant que tel, il devient but de promenade. Dès la Restauration, Michelet fut un visiteur assidu du Père Lachaise,⁴⁷ où plus tard il enterra sa première femme et son père. «Michelet aussi conduisait sa fiancée au Père-Lachaise pour mieux parler d'amour parmi les tombes. Toujours les visions de la mort doublèrent le plaisir des amants; la volupté s'accroît lorsqu'on songe qu'elle est périssable et que la seconde qui vient peut à jamais la ravir».⁴⁸ Ce qu'on peut appeler l'amour funéraire, avec ses résonances morbides et nécrophiles, ne s'exprime pleinement que depuis la fin du XIX^e siècle. À l'heure de développer ce motif, Georges Rodenbach reprend l'épisode de Michelet:

Sans doute que la mort est un grand excitant pour l'amour... Comment expliquer autrement cette manie des amants villageois qui, pour se prendre les mains et les lèvres, s'adosent au mur du cimetière? Et cela va des âmes simples aux âmes sublimes. Est-ce que Michelet ne menait pas la fiancée de son amour tardif, la rose remontante de son octobre, sur la colline du Père-Lachaise, sachant qu'il lui parlerait mieux d'amour parmi les tombes et d'éternité devant la mort?⁴⁹

⁴³ Madeleine Lassère, «Le XIX^e siècle et l'invention du tourisme funéraire», *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, 44 (1997), 601-616, p. 603.

⁴⁴ Et d'ajouter: «Des cippes funèbres, des arbrisseaux, des inscriptions (...) seront les ornements de ces lieux» (Lassère, cit. [note 43], p. 604). Girard est l'auteur, en 1801, d'un ouvrage intitulé *Des tombeaux ou de l'influence des institutions funèbres sur les mœurs*.

⁴⁵ Lassère, cit. [note 43], p. 605.

⁴⁶ *Armance, ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827*, Paris, Urbain Canel, 1827; publié anonyme, c'est le tout premier roman de Stendhal.

⁴⁷ «J'avais une belle maladie qui assombrit ma jeunesse, mais bien propre à l'historien. J'aimais la mort. J'avais vécu neuf ans à la porte du Père-Lachaise, alors ma seule promenade» (Jules Michelet, *Préface de 1869*, in Id., *Histoire de France*, A. Lacroix et C^{ie}, 1880, t. I, p. 17-18).

⁴⁸ Gabriel Faure, *Souvenirs de Carducci*, in Id., *Paysages littéraires* (Deuxième Série), Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1918, p. 134. C'est un véritable *Leitmotiv* dans l'œuvre de G. Faure.

⁴⁹ Georges Rodenbach, *Le Rouet des brumes. Contes*, in Tsuyoshi Aino, *Fantastique et description chez les symbolistes Villiers de l'Isle-Adam, Rodenbach, Gourmont, Schwob*, p. 159 (en ligne). Cf. Bertrand Vibert, *Poète, même en prose: le recueil des contes symbolistes, 1890-1900*, Presses universitaires de Vincennes, 2010, p. 301.

Dans *Les Tombales* (1891), l'ironie de Guy de Maupassant crée le personnage d'une «petite amoureuse funéraire», une «sépulchrale chasseresse». Au siècle suivant, Paul Claudel présente son «grand duo d'amour parmi les tombes, scène audacieusement érotique connotant l'union charnelle des amants».⁵⁰

En tout cas, la trajectoire qui débute par la création du Père-Lachaise et aboutit, à la fin du siècle, au topos de l'amour sépulchrale, n'a strictement rien affaire à l'image que Lambros se fait des cimetières:⁵¹ il s'agit plutôt de l'un des nombreux éléments culturels que la Grèce partagent avec la Turquie. Voici, esquissée à deux reprises, la scène de séduction:

V'era là un campo tutto sparso di Tombe e Lambro teneva la giovinetta per mano seduti sopra una tomba: o giovinetta le diceva etc. (L'amore sopra i sepolcri ha qualche cosa di misterioso che non può dire il labro) (*AE* 26, 21-24).

και φοναζη – ο παρθενα! ο ψυχοσωστρα = Imbérios carta 18.⁵² / σε δρομους ισιους και δασητους και πετροτους περυσικους [en marge: προσκεφαλάδι] / Vieni qua giovinetta il bacio dato sopra le tombe ha qualche cosa di magico / ετελιοσεσ της θλιψης τον αγονα – Ελα κονταμου ερωτικύ τρυγονα⁵³ (*AE* 45, 1-8; cf. *AE* 51).

Plutôt que d'un cimetière, il s'agit d'un véritable champ de morts,⁵⁴ entouré d'un bois silencieux et riant de verdure,⁵⁵ ce qui offre un contraste frappant avec l'inceste que Lambros vient de consumer.⁵⁶ Un détail ajoute à l'horreur de la scène: Lambros et sa fille font l'amour sur la tombe du frère de Lambros ou de l'épouse de celui-ci.⁵⁷ L'étreinte amoureuse n'est représentée que de forme allusive; il est midi, ils sont à l'ombre d'un cyprès, et leurs ombres s'allongent et se réunissent:

«Vedi come guardava – e si dicendo s'alzo della tomba, e l'ombra sua allungandosi si mescolò con quella del cipresso (che era al di sopra di essi (mezzogiorno))» (*AE* 40, 14-16).⁵⁸

«Così dicendo, s'alzo la Giovinetta e s'accosto al cipresso; s'alzo Lambro e l'ombra di lui e quella della giovinetta si mescola – - all'ombra del cipresso» (*AE* 41, 10-12).⁵⁹

⁵⁰ Bernard Hue, *Pour une relecture du 'Soulier de satin'*, in Id., *Rêve et réalité dans 'Le Soulier de Satin'* [2005], 2016, 23-34, p. 30, qui met en évidence «le réalisme de cette pièce écrite par un poète catholique à la louange d'un amour coupable».

⁵¹ Il va sans dire que cet épisode du *Lambros* ne se laisse encadrer dans aucun des courants littéraires grecs inspirés par le macabre ou la nécrophilie, que ce soit des chants populaires (παραλογές), ou des poèmes influencés par la *graveyard poetry* comme, p.ex., l'ode Εις θάνατον de Kalvos, Ο βρικόλακας de Valaoritis, Ο φανός του κοιμητηρίου Αθηνών de Paparrigopoulos.

⁵² La citation de Solomos est à partir de la version rimée du roman, v. 425-30 «Η Μαργαρόνα έβλεπεν Ιμπέριον στην τζόστρα./σαν να 'χε 'δειν την Παναγία που λέσιν Ψυχοσώστρα./(...)και δένει τα χεράκια ρης κι έκλινεν το κεφάλι./Κύριε, Πάτερ Βασιλεύ, ίτις επαρεκάλει». Solomos remet à la p. 18 d'une des dernières éditions vénitiennees connues, p.ex. Bortoli (1779) ou Θεοδοσίου (1806): voir *Ιμπέριος και Μαργαρόνα (Η ομοιοκατάληκτη Διήγησις ωραιοτάτη του Ιμπερίου)*, επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Ινστιτούτο Νεολληνικών Σπουδών: Θεσσαλονίκη 2020, σσ. 155-58, avec remission à l'étude précédente de Χατζηγιακουμής (1968).

⁵³ Voir Κεχαγιόγλου, ό.π. (σημ. 51), σσ. 158-159.

⁵⁴ Plus avant, on précise: «nella campagna delle tombe».

⁵⁵ Pour se faire une idée d'un cimetière turc à l'époque, rien de plus envoûtant que parcourir l'œuvre des frères Laurens, et notamment l'huile sur toile *Cimetière turc* (1866), ou la lithographie de Jules au même titre.

⁵⁶ «Bisogna trovar il modo che Lambro colla figlia dopo il delitto si trovino nel bosco vicino, e dalla quiete del luogo e dalla sua verde amenità trovar il modo di un contrasto che s'accosti al terrore» (*AE* 38, 12-15).

⁵⁷ «Far in modo che Lambro faccia all'amore colla sua figlia sulla tomba di suo fratello (o fratello della moglie), che si trovava nella stessa campagna sparsa di altre tombe» (*AE* 41, 1-4).

⁵⁸ En it.: *s'alzò e mezzogiorno*.

⁵⁹ En it.: *s'alzò e s'accostò*.

«S'alzo ancor egli lambro e l'e ombre di lui e di Lei si mescolarono in guisa che ne fecero una sola. La donzella immersa nel suo dolore abbassò gli occhi è contemplando quell'ombra notò esser negra come uno strato funereo» (AE 42, 9-12).⁶⁰

L'effet visuel des deux ombres qui se réunissent est absolument remarquable.⁶¹ Il est midi: cela veut dire qu'on n'est pas en plein été. Dans un poème très connu de John Donne,⁶² deux fiancés «come to the noon-day moment when their shadows have disappeared. Now they have openly declared their love for each other, but earlier they had had to conceal their love, in effect creating shadows». Chez Donne, midi correspond à l'amour qui touche à son point culminant, puisque nous sommes à la fin du matin, quand les ombres se réduisent, et avant qu'elles commencent à s'allonger: «Because love is always waxing or waning, this shadowless noon will be short».⁶³

Le sentiment d'horreur ne saurait faire oublier qu'on se trouve dans une sorte de 'locus amoenus' (la «quiete del luogo», la «sua verde amenità»), dont le charme mystérieux et féérique est souligné à deux reprises par Lambros lui-même: «L'amore sopra i sepolcri ha qualche cosa di misterioso che non può dire il labro»; «Vieni qua giovinetta il bacio dato sopra le tombe ha qualche cosa di magico».

On chercherait en vain, chez Byron, une scène comparable. Byron est mentionné, il est vrai, lorsque Lambros est assis avec sa fille: «quando egli trovandosi nella campagna delle tombe colla donzelletta per corromperla le parla con parole piene di incantesimo. (Però bisogna meditarle perché non apparisca orma di imitazione in Bayron nel suo vricolaca). Lambro (alla donzella) Riposiamo su questa tomba. O donzelletta!» (AE 32, 22-26). Solomos fait probablement allusion à la malédiction qui, prononcée contre le Giaour dans le poème omonyme, a été ponctuellement reprise par John W. Polidori dans son *Vampyre*, d'abord attribué à Byron:⁶⁴ «But one that for thy crime must fall,/the youngest, best beloved of all,/shall bless thee with a father's name».⁶⁵ Toujours est-il que le Vampire ne viole ni sa propre fille ni ses autres victimes: il se borne, pour ainsi dire, à sucer leur sang.

Byron mis à part, aucun des plus célèbres romans gothiques ne semble offrir une scène comparable à celle soigneusement imaginée par Solomos dans l'ébauche de *Lambros*. La précision chronologique «a mezzogiorno» suffirait à le confirmer: ainsi que M^{me} Ιερωνυμάκη⁶⁶ le rappelle à plusieurs reprises, dans la poésie sépulcrale ce

⁶⁰ En it.: *s'alzò, le ombre, e contemplando*. Un italien d'aujourd'hui aura de la peine à comprendre ce que «strato funereo» signifie. Au XIX^e siècle cette expression était courante pour désigner une draperie noire qu'on plaçait sur le cercueil.

⁶¹ On pourrait le comparer à ce passage de Flaubert, *La Tentation de saint Antoine*, chap. VII: «À mesure que le soleil s'abaissait, les deux ombres de nos corps s'allongeaient comme deux obélisques grandissant toujours et qui auraient marché devant nous».

⁶² «Probably the most extended treatment of the substanceless shadow comes in John Donne's poem *A Lecture Upon the Shadow*»: William Sharpe, «“Look Elsewhere”: Literal Foreshadows in English Literature», *Miranda*, 8 (2013), § 19 [en ligne].

⁶³ Ainsi que Ben Jonson le dit (*Song. The Women Are But Men's Shadows*): «At morn, and even, shades are longest;/At noon, they are or short or none».

⁶⁴ D'autant que, dans son *Introduction*, Polidori observe que «though the term *Vampyre* is the one in most general acceptation, there are several others synonymous with it, made use of in various parts of the world: as *Vroucolocha*, *Vardoulacha*, *Goul*, *Broucoloka*, &c.».

⁶⁵ S'y ajoute, plus avant, le détail: «Then with unhallowed hand shall tear/the tresses of her yellow hair,/of which, in life a lock when shorn/affection's fondest pledge was worn».

⁶⁶ Θάλια Ιερωνυμάκη, «Στον τόπο της διακοπής και της συνέχειας του βίου. Εκδοχές της ποίησης του νεκροταφείου στον 19^ο αιώνα», *Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών* (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014): *Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Πρακτικά*, Τ. Β', επιμ. Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Αθήνα 2015, σσ. 563-80.

genre de scènes ont lieu pendant la nuit, «ο χρόνος τέτοιων ποιημάτων είναι συνήθως νυχτερινός».⁶⁷ Par ailleurs, toute recherche dans le domaine de la *graveyard poetry* est destinée à s'avérer d'autant plus infructueuse, que le cimetière est considéré comme un lieu propice non pas à l'amour, mais à la méditation sur les destins humains et sur la mort.

4. Faire l'amour sur une tombe familière et révérée, à un endroit funèbre qui baigne pourtant dans une atmosphère sereine, voilà qui, à l'époque où Solomos compose son *Lambros*, correspond avec une approximation suffisante non pas à un ouvrage de Mary Shelley, mais plutôt à un épisode dont elle, paraît-il, a été la protagoniste.⁶⁸ «During her lonely childhood, Mary frequently visited her mother's grave in St. Pancras Churchyard,⁶⁹ where she read her mother's works and sought solace from nature and her mother's spirit».⁷⁰ Son roman *Falkner*, d'ailleurs, «opens with a description of Elizabeth's daily pilgrimages to the graves of her parents that emphasizes the strength of the preverbal mother-child bond (...). "Her solitary gay laugh might be heard among the tombs – she did not think it solitary; mamma was there to smile on her..."».⁷¹

Après leur seconde rencontre chez les Godwin, le 5 mai 1814, Mary Wallstonecraft et Percy Shelley s'adonnent à des promenades presque quotidiennes «in the St. Pancras churchyard», d'abord en compagnie de Jane, belle-sœur de Mary, en tant que chaperon (en principe) complaisant. C'est bien sur la tombe de sa mère que, le 26 juin, Mary déclare à Percy son amour. Shelley lui-même évoque cet épisode à son ami et biographe Thomas Jefferson Hogg⁷² sur un ton passionné qui n'est pas sans rappeler celui de *Lambros*: «Shelley described to Hogg the "sublime and rapturous moment" when he realised that Mary shared his view (...). The ecstatic point when she "confessed herself mine, who had so long been her's in secret cannot be painted to mortal imaginations"».⁷³

Plusieurs biographes font allusion au fait que, le jour même, «Percy and Mary supposedly consummated their relationship at Wallstonecraft's gravesite in St. Pancras' churchyard».⁷⁴ Peut-être, «the pair consummated their love the next day either near Mary Wallstonecraft's grave shaded by willow – or, in the lurid imagination of Mrs Godwin, on the tomb itself. This was the kind of wedding Shelley approved, under the heavens with no bans

⁶⁷ Ο. π., (σημ. 65), σ. 563, où l'on parle encore de «Προσδιορισμένος Χώρος και χρόνος (νεκροταφείο και νύχτα)»; cf. p. 568 «νυχτερινή ταφολογία».

⁶⁸ «What is distinctive in the lives of these extraordinary young people is their literariness, exactly their refusal to separate life and literature» (Janet Todd, *Death and the Maidens: Fanny Wallstonecraft and the Shelley Circle*, London etc., Bloomsbury Reader, 2007, *Preface*).

⁶⁹ «It's a square stele, a kind of *faux* sarcophagus, with a neo-Classical architrave ad squared-off Doric base» (Fiona Sampson, *In search of Mary Shelley*, Profile Books Ltd, 2018). Le veuf Godwin «had marked Mary Wallstonecraft's grave with a stone and planted two willows over it» (Ruth Richardson, *Death, Dissection and the Destitute*, The University of Chicago Press, 2000, p. xiii).

⁷⁰ Anne Kostelanetz Mellor, *Mary Shelley: Her Life, her Fiction, her Monsters*, London/N.Y., Routledge, 1988, 2012, p. 20.

⁷¹ Sharon Lynne Joffe, *The Kinship Coterie and the Literary Endeavors of the Women in the Shelley Circle*, N.Y., P. Lang, 2007, p. 85.

⁷² Thomas J. Hogg, *The Life of Percy Bysshe Shelley*, 2 vol., Moxon, London, 1858.

⁷³ Todd, cit. (note 67).

⁷⁴ Joffe, cit. (note 70), p. 23. Cf. Julie A. Carlson, *England's First Family of Writers: Mary Wallstonecraft, William Godwin, Mary Shelley*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2007, p. 163: «her necrosexual union with Percy».

or ceremony. The date, 27 June, was, he declared, his true birthday».⁷⁵ On a dit que lors de sa naissance, le 22 février 1815, la fille de Mary n'avait que sept mois; selon Miranda Seymour, elle aurait été conçue le 27 juin.⁷⁶

L'*Essays on Sepulchres* est un des ouvrages écrits par William Godwin,⁷⁷ philosophe réputé à son époque; le 14 mai 1814 il en fit cadeau à sa fille Mary, qui en fit aussitôt l'une de ses lectures préférées:

This text "she would take with her to St Pancras Churchyard and read alone as she lay on the grass by her mother's grave" (St. Clair 366-67). Already carrying within her the (ill-fated) fruit of her and Percy's fabled former lying together on this very site, Mary is hardly alone in this act of reading "alone" to and with the spirits of her mother, lover, and fetus. Indeed, the very book she is reading (...) is telling her just how populated this spot is as well as how well befriended she is when she sojourns by it.⁷⁸

D'ailleurs Elizabeth, la protagoniste de *Falkner*, «is convinced that her mother is "watching over her", and she believes "that her mother's spirit...listened to and blest her on that spot"».⁷⁹ Aux nombreuses ressemblances entre le deux amours funéraires, celui de Mary Shelley et l'autre de Lambros avec sa fille, il faut encore ajouter, dans l'œuvre de Mary Shelley, l'obsession de l'inceste entre père et fille: «In *Falkner*, Mary Shelley also re-examined the theme of father-daughter incest as a consequence of motherlessness»;⁸⁰ «Mathilda, Beatrice Cenci, and Proserpine are all cast as "victims" of incest who also explicitly occupy the mother's place prematurely».⁸¹

Mais, pour en revenir à *Lambros*, il n'est guère concevable que Solomos ait été au courant de ce qui, à son époque, n'était que le produit d'un *gossip* littéraire limité au cercle de la famille Godwin. Cette mise en parallèle entre Mary Shelley et la Maria de Solomos ne saurait donc être qu'un témoignage, d'ailleurs fort instructif, d'un motif en vogue au début du romantisme. Outre *La Nouvelle Héloïse* et *Paul et Virginie*, l'on pourrait évoquer au même titre *Claire d'Albe*, roman moins connu de M^{me} Cottin,⁸² «où la scène quasi-finale de l'union des amants se déroule dans un jardin, - le mot *jardin* figure dans le texte – orné comme il se doit d'un tombeau – c'est celui du père de l'heroïne – tombeau lui-même ombragé de peupliers. Le décor est rapidement traité, il n'est pas fait mention de façon explicite du style anglais mais l'ensemble constitue évidemment une réplique d'Ermenonville et plus particulièrement de l'Île des Peupliers qui renferme la tombe de Rousseau».⁸³

5. Antoine Rey-Dussueil, marseillais, journaliste et romancier historique,⁸⁴ est aussi l'auteur d'un court roman intitulé *Andréa, Histoire du temps de l'Empire*, paru en 1830 dans la *Gazette littéraire* et publié en 1831

⁷⁵ Todd, cit. (note 67).

⁷⁶ «Subsequent references by Shelley to 27 June, as having been his true birthday (he was born on 4 August), suggest that this was the day on which he and Mary first made love. The discreet north-eastern corner of St Pancras churchyard would have seemed an appropriate setting, as if Mary Wallstonecraft was presiding over their union. Her grave was conveniently shaded by willows» (M. Seymour, *Mary Shelley*, London, J. Murray, 2000, p. 93).

⁷⁷ *An Essay on Sepulchres: or, A Proposal for Erecting some Memorial of the Illustrious Dead in all Ages on the Spot where their Remains have been Interred* [1809], in *Political and Philosophical Writings of William Godwin*, vol. 6, *Essays* Mark Philp ed., London: Pickering & Chatto, 1993, 1-30.

⁷⁸ Carlson, cit. (note 73), p. 162-63.

⁷⁹ Joffe, cit. (note 70), p. 85.

⁸⁰ Joffe, cit. (note 70), p. 86.

⁸¹ Carlson, cit. (note 73), p. 182.

⁸² *Claire d'Albe* (1799) dans *Romans de femmes du XVIII^e siècle*, éditions Raymond Trousson, Paris, Laffont, 1996.

⁸³ Le Ménahèze, cit. (note 13), p. 488.

⁸⁴ Il a traduit, entre autres, les *Promessi sposi* de Manzoni: *Les Fiancés, histoire milanaise du XVII^e siècle, découverte et refaite* par Alex. Manzoni. Traduite de l'italien sur la 3^e édition, par M. Rey Dusseuil, Paris, C. Gosselin, 1828.

chez Charles Gosselin.⁸⁵ Le protagoniste est «un jeune Grec qui erre loin de sa patrie, poursuivi par le mépris de ses concitoyens» et amoureux de Marie, une jeune fille surnommée la belle Catalane, qui vit près de Marseille, «dans un village habité par une colonie de Catalans».⁸⁶ Une vieille femme grecque, Cathalina, raconte à Maria une aventure vécue par Andréa depuis qu'il avait abordé au port de Larnaca à l'occasion d'une fête:⁸⁷

mais le soir, comme il se disposait à retourner à son bord, il entendit pousser des cris perçants; il accourt au bruit, il voit une fille chrétienne qu'un turc voulait entraîner dans un cimetière; il fond aussitôt sur cet homme, et en un moment il eût délivré la jeune grecque. Plût au ciel que le turc eût parlé d'amour à la chrétienne sous les cyprès du cimetière, et plût au ciel que le capitaine eût été fidèle à son vœu !⁸⁸ Il y aurait eu des malheureux de moins.

“Parler” d'amour à une chrétienne sous les cyprès d'un cimetière, voilà une mise en scène qui correspond parfaitement à celle élaborée par Solomos dans son *Lambros*. De plus, ce goût aigu pour l'observation Rey-Dussueil le partage, en l'occurrence, avec Gustave Flaubert dans ses *Notes de voyage* [1849-1850], p. 58: «Promenade aux environs de Scutari. Nous montons la grande rue, nous passons au milieu du grand champ, des soldats allaient sous les cyprès et sur les tombes se livrer à l'amour avec une fille».⁸⁹ Chez Rey-Dusseuil il s'agit d'une tentative de viol, tandis que Flaubert décrit un épisode de prostitution. Dans un cas comme dans l'autre il était plus ou moins normal, paraît-il, de s'adonner en Turquie à des pratiques sexuelles dans un cimetière, parmi les tombes, à l'ombre des cyprès.⁹⁰

Déjà en 1814, Charles-Louis Lemesle⁹¹ informe que la «promenade favorite des dames turques» a lieu «sous les frais bocages d'un cimetière»;⁹² et qu'une jeune fille malade d'amour se fait astucieusement prescrire «pour chaque jour, dans la matinée, une promenade d'une heure sous les beaux cyprès du cimetière d'Eyoub».⁹³ Que telle était la situation à l'époque du Solomos, voilà qui nous est confirmé par MM. Michaud et Poujoulat,

⁸⁵ Il a été réédité en 2017 par Hachette.

⁸⁶ Voir le résumé dans *Revue des romans*, par Eusèbe G[irault de Saint-Fargeau], Paris, Firmin-Didot, 1839, t. I, p. 207.

⁸⁷ «Dans ce pays les femmes sont enfermées comme ici les malfaiteurs; mais il vient un jour où on leur donne la volée depuis le lever jusqu'au coucher du soleil (...), et elles mettent si bien le temps à profit qu'elles se dédommagent en douze heures de l'esclavage d'une année» (chap. I, p. 19).

⁸⁸ Andréa avait rompu son vœu de ne jamais quitter son navire.

⁸⁹ *Œuvres complètes*, Paris, Seuil, 1964.

⁹⁰ Flaubert revient ailleurs sur ce sujet: «En dehors il n'y avait rien qu'un immense cimetière planté de stèles funéraires et de cyprès» (G. Flaubert, *Lettres à Louise Colet: Correspondance 1846-1851*, ed. Maurice Nadeau, 1964, p. 511).

⁹¹ Homme politique, mais aussi «auteur d'épîtres, de chansons, éditeur intellectuel de Henry Berthoud, Godefroy Cavaignac, Louis-Benoît Picard, etc.» (fiche de la BnF).

⁹² Cf. Louis Hénault, *Constantinople et la Turquie: Tableau historique, pittoresque, statistique et moral de l'Empire ottoman*, Paris, Hachette, 1855, p. 426: «Mais c'est surtout dans les cimetières, à la promenade du vendredi, qu'il faut voir les femmes turques, - soit au grand champ des morts de Péra, soit à Scutari, sous les hauts cyprès, ou dans la nécropole d'Eyoub, ou bien encore dans les cimetières qui bordent les murs, entre la porte d'Andrinople et la porte du Canon».

⁹³ Charles Lemesle, «Mœurs turques: Mahmoud amoureux», *L'Artiste, Beaux-arts et Belles-lettres*, 4^e série, t. II, Paris, Aux bureaux de l'Artiste, 1814, 117-22, p. 119.

auteurs d'une volumineuse *Correspondance d'Orient, 1830-1831*.⁹⁴ Voyons le chapitre intitulé *Des femmes turques*.⁹⁵

Les rendez-vous amoureux se donnent dans le quartier des Francs, des Grecs ou des Juifs; les cimetières paraissent aussi des lieux propices, et l'ombrage des cyprès funèbres a souvent protégé des amours illicites (...). Il faut ajouter qu'une aventure galante doit avoir lieu à la clarté du soleil, et que l'infidélité ne peut se couvrir ici des ombres de la nuit, car pendant la nuit toutes les maisons sont fermées, et personne ne peut y entrer ni en sortir. Les femmes ont coutume de choisir l'heure de la prière, et c'est la voix du muezzin qui appelle les amans à leur rendez-vous.

Parmi les osmanlis, le libertinage ou la corruption vient surtout des militaires, par la raison qu'on n'ose pas trop sévir contre eux, et que la plupart n'ont point de femmes.

Outre le détail sur les militaires, à comparer avec les deux épisodes relatés ci-dessus, ce passage nous fait mieux comprendre la précision de Solomos relative à l'heure de «mezzogiorno». On rappelle que le cimetière en tant que lieu idyllique se trouve déjà chez Chateaubriand, sans toutefois aucune allusion érotique:

Au reste, ces tombes étaient fort agréables: le laurier-rose y croissait au pied des cyprès, qui ressemblaient à de grands obélisques noirs; des tourterelles blanches et des pigeons bleus voltigeaient et roucoulaient dans ces arbres; l'herbe flottait autour des petites colonnes funèbres que surmontait un turban; une fontaine, bâtie par un chérif, répandait son eau dans le chemin pour le voyageur; on se serait volontiers arrêté dans ce cimetière où le laurier de la Grèce, dominé par le cyprès de l'orient, semblait rappeler la mémoire des deux peuples dont la poussière reposait dans ce lieu.⁹⁶

L'usage d'embellir les cimetières par des cyprès était, paraît-il, commun aux Grecs et aux Turcs,⁹⁷ ainsi que le relatent les voyageurs au cours du XIX^e siècle, p.ex. à Thessalonique,⁹⁸ ou alors à Giannina, une ville assurément plus familière à Lambros:

Στην πόλη των Ιωαννίνων τα μουσουλμανικά νεκροταφεία βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο των τζαμιών αλλά και σε ευρύτερες τοποθεσίες όπως θα δούμε παρακάτω, σε αντίθεση με τους τουρμπέδες που η θέση τους ήταν πλησίον των τζαμιών. Τα νεκροταφεία στην τουρκική γλώσσα ονομάζονταν «μιαζάρια» και θεωρούνταν βακούφικη περιουσία. Οι μουσουλμάνοι είχαν την συνήθεια να ενταφιάζουν τους νεκρούς τους εκτός των ορίων της πόλης. Η καθαριότητα, όπως και η περίφραξη του χώρου για λόγους προστασίας από εξωγενείς παράγοντες ήταν υψίστης σημασίας. Σύμφωνα με τα έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας, ο τάφος του νεκρού ήταν αιώνιος, πράγμα που σήμαινε ότι δεν γινόταν ποτέ εκταφή των οστών.⁹⁹

⁹⁴ Éditée en 7 volumes à Paris, chez Ducollet, 1833-1835. C'est l'une des sources du "catéchisme des Druses" intégré au second volume de l'Appendice au *Voyage en Orient* de Gérard de Nerval, 3^{ème} éd. revue, corrigée et augmentée, Paris, Charpentier, 1851: voir Hisashi Mizuno, «Le travail de l'écriture dans le Voyage en Orient: Le catéchisme des druses à la façon de Gérard de Nerval», *Revue de littérature comparée*, 300 (2001), 511-25.

⁹⁵ Je cite de l'édition parue à Bruxelles chez N.-J. Gregoir et V. Wouters et C^{ie}, Tome III, Lettre LV (Péra, septembre 1830), p. 92-93.

⁹⁶ *Itinéraire de Paris à Jérusalem* (1827), l'un des deux modèles canoniques de l'orientalisme (l'autre est le *Voyage en Orient* de Lamartine); la description se réfère à un cimetière au sud du Péloponnèse.

⁹⁷ Si l'on souhaite se faire une idée de ce à quoi rassemblait un champs de morts à l'époque de Solomos, rien de tel que jeter un coup d'œil au site électronique *Travelogues / Με το βλέμμα των περιηγητών* (Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη), et notamment aux tableaux et desseins reproduits sous le titre *Μουσουλμανικά κοιμητήρια* (64 Θέματα).

⁹⁸ «Αν θυμηθούμε τὰ Λάζων Πλατάνια (...) στό νοτιοανατολικό τμήμα τῆς σημερινῆς Ευαγγελίστριας, καί τα κυπαρίσσια που αναφέρει ο περιηγητής του 18ου αι. Pisani, ότι φύτευαν οι Τούρκοι στα νεκροταφεία τους, θα μπορούμε να υποθέσουμε ότι τέτοιου είδους απλός καλλωπισμός θα υπήρχε στο παλιό νεκροταφείο αυτό»: Εφη Κακουλίδου, *Τα ελληνικά ορθόδοξα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης το 19^ο αιώνα*, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982, 391-422, σελ. 409.

⁹⁹ Κωνσταντίνα Τάσση, *Οι Μουσουλμάνοι των Ιωαννίνων: από την Αυτοκρατορία στο Έθνος κράτος 1913-1923*, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταπτ. εργασία, 2017, σελ. 78. On témoigne, à Giannina, la présence d'environ 18 champs de morts vers la fin du XVIII^e siècle, dont huit existaient encore avant 1820 (Αγγελική Πλάγου, *Περιφέρεια Ηπείρου: Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων*, London, Akakia, 2016).

Au cours des années 50, le topos lié aux cyprès ombrageant les immenses cimetières turcs fait sa parution dans les ouvrages orientalistes de Gautier et de Nerval. Autrement qu'en Europe, «lieux de vie et lieux de la mort se mêlent à Constantinople, et les cimetières y sont volontiers des lieux de réjouissance. On comprend dès lors que tous deux consacrent des chapitres aux cimetières (chap. III des *Nuits du Ramazan*:¹⁰⁰ *Le Grand-champ des morts*; cap. VI de *Constantinople*:¹⁰¹ *Le Petit-champ* [des morts]; chap. XIII, id.: *Le cimetière de Scutari*).¹⁰² Le «qualcosa di magico» évoqué par Lambros se laisse aisément commenter par ce passage de Gautier:

Je ne sais pourquoi les cimetières turcs ne m'inspirent pas la même tristesse que les cimetières chrétiens. Une visite au Père-Lachaise me plonge dans une mélancolie funèbre pour plusieurs jours, et j'ai passé des heures entières au Champ-des-Morts de Péra et de Scutari sans éprouver d'autre sentiment qu'une vague et douce rêverie; est-ce à la beauté du ciel, à l'éclat de la lumière, au charme romantique du site que se doit attribuer cette indifférence (...).¹⁰³

Nerval, lui, insiste à plusieurs reprises sur l'effet pittoresque des cyprès, qui lui rappellent ce vers de Goethe: «Tu souris sur des tombes, immortel amour!». Les cyprès sont tour à tour «gigantesques», «énormes», «immenses». ¹⁰⁴ En effet, «ce versant de la colline est en grande partie recouvert par des cimetières» que les Turcs appellent *Kabristan*, les Grecs *Μνηματάκια*, et les Européens Petits Champs de Morts, «de manière à les distinguer des Grands Champs de Morts installés, eux, au-delà de Taksim. La nécropole s'étend pratiquement jusqu'à la mer. Elle est ponctuée d'immenses cyprès». ¹⁰⁵

Les ombres entrelacées de Lambros et de Maria s'allongent et se confondent au-dessous de «cet arbre ami des tombeaux, mais qui n'éveille en Orient aucune pensée mélancolique et orne les jardins aussi bien que les cimetières (...). Sa verdure solide et sombre ne se décolore pas aux âpres feux du soleil et garde toujours assez de vigueur pour trancher sur le bleu intense du ciel». ¹⁰⁶ Comme dans *Lambros*, l'effet de lumière est associé au roucoulement des colombes. ¹⁰⁷ C'est bien à l'ombre parfumée des cyprès ¹⁰⁸ qu'on peut saisir l'occasion de faire

¹⁰⁰ G. de Nerval, *Voyage en Orient*, éd. Claude Pichois, La Pléiade, 1984. Cf. Lise Schreier, *Seul dans l'Orient lointain: Les voyages de Nerval et Du Camp*, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2006.

¹⁰¹ Th. Gautier, *Constantinople* [1852-1853], paru d'abord sous forme de feuilleton dans *La Presse* (28 août 1852-novembre 1853), ensuite édité chez Michel Lévy en 1853 et en 1854. Voir Grant Critchfield, «La Constantinople de Gautier: un miroir en Orient», *Études françaises*, 26 (1990), 23-33; Armelle Girinon, «Constantinople de Th. Gautier et E. De Amicis ou la ville inffable», *Viatica* [En ligne], *Donner à voir et à comprendre*, mise en ligne le 13/01/2017.

¹⁰² Guy Barthélemy, *Constantinople, miroir de l'orientalité?*, 1996, 2003 (en ligne), qui mentionne encore ce passage de Nerval: «Je n'ai pas besoin de dire que ce bois si pittoresque, si mystérieux et si frais est encore un cimetière. Il faut en prendre son parti, tous les lieux de plaisir à Constantinople se trouvent au milieu des tombes».

¹⁰³ Gautier, *Constant.*, cit. (note 97), p. 156; «fumer, manger, causer d'amour sur une tombe n'emporte ici aucune idée de sacrilège ou de profanation» (ibid., p. 74); «L'air était d'une douceur charmante, et je sentais la vie m'inonder par tous les pores au milieu de cette forêt sombre dont le sol est fait de poussière jadis vivante» (ibid., p. 164).

¹⁰⁴ Cf. p.ex. Charles Pertusier, *Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore*, 3 vol., H. Nicolle, 1815, t. I, p. 18: «ici le sol est aussi nu que dans les plaines sans fin de la Romélie, et ne commence à offrir de verdure qu'aux portes même de Constantinople, où l'on trouve d'immenses cimetières ombragés de cyprès».

¹⁰⁵ Méropi Anastassiadou, *Les Grecs d'Istanbul au XIX^e siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de Péra*, Boston, Brill, 2012, p. 36.

¹⁰⁶ Gautier, *Constant.*, cit. (note 97), p. 157-58.

¹⁰⁷ «Les rayons du soleil se glissant à travers les noires pyramides des cyprès voltigeaient comme des feux follets sur la blancheur des tombes; les colombes roucoulaient, et, dans le bleu du ciel, les milans décrivaient leurs cercles» (ibid., p. 163-64). Cf. Hénault, cit. (note 82), p. 356: «Des massifs de cyprès, d'une beauté exquise et d'une grandeur prodigieuse, donnent au paysage je ne sais quel caractère de mélancolie, souverainement calme. Les tourterelles nichent et roucoulent dans leurs cimes noires».

¹⁰⁸ «Dans la chaleur lourde, les cyprès centenaires jettent un peu d'ombre bienfaisante sur nos têtes, et le soleil excite leur senteur balsamique dont l'air est tout imprégné» (P. Loti, *Voyages en Turquie*).

l'amour, ou du moins d'en rêver.¹⁰⁹ Il ne manque pas non plus une allusion aux amours mercenaires.¹¹⁰ Dans ses *Nuit du Ramazan*, Nerval se plaît à évoquer Byron:

En voyant Scutari se dessiner su loin sur son horizon découpé de montagnes bleuâtres, avec les longues allées d'ifs et de cyprès de son cimetière, je me rappelai cette phrase de Byron : «O Scutari! tes maisons blanches dominant sur des milliers de tombes, tandis qu'au-dessus d'elles on voit l'arbre toujours vert, le cyprès élancé et sombre, dont le feuillage est empreint d'un deuil sans fin comme un amour qui n'est pas partagé!».

Le cyprès est encore mentionné dans *La Fiancée d'Abydos*:¹¹¹ «Connaissez-vous le pays où croissent le cyprès et le myrte, emblèmes d'amour et de terreur, ce pays où la rage du vautour, l'amour de la tourterelle, se fondent en douleur ou s'exaltent jusqu'au crime?». Et pourtant, le cyprès n'évoque chez Byron aucun sentiment d'allégresse: «Dans cette enceinte où des milliers de tombeaux brillent sous le sombre abri du cyprès, arbre qui dans sa tristesse est plein de vie et ne se fane jamais, quoique ses branches et ses feuilles portent l'empreinte d'une douleur éternelle, comme la douleur d'un premier amour malheureux...».¹¹² Une «cité des morts» est encore décrite dans *Le Vampire*, fragment en prose composé en 1816, sur un ton tout à fait romantique, c'est-à-dire sombre.¹¹³

L'orientalisme décliné à la turque, avec sa topique du cimetière érotisé, réapparaît vers la fin du siècle sous la plume abondante du turcophile Pierre Loti,¹¹⁴ notamment dans *Aziyadé* (1879)¹¹⁵ et surtout dans *Fantôme d'Orient* (1892):

Puis, j'arrive au Petit-Champ-des-Morts, entouré de murs: un bois de cyprès qui sent bon et où dorment des sépultures musulmanes si anciennes qu'elles n'inspirent plus d'horreur. Jadis il m'arrivait souvent d'y pénétrer, au milieu des nuits, et de m'y asseoir, sur la mousse sèche semée des petits piquants parfumés qui tombaient des arbres: c'était un asile sûr, où les rendez-vous n'avaient pas de témoins.

Ce pèlerinage au cimetière d'Eyoub, à la recherche du sépulcre de la bien-aimée («la petite borne d'Aziyadé»), s'achève sur une note érotique qui sent désormais la nécrophilie en tant que trait spécifique du décadentisme.¹¹⁶ Ce qui est finalement devenu un lieu-commun littéraire est décrit avec précision par P. Turberfield: «The use of sexual imagery in describing exotic places is nowhere more apparent than in Loti's description of graveyards. In *Aziyadé* Loti's house is surrounded by cemeteries, and they are described as a place

¹⁰⁹ Gautier, *Constant*. (note 88), chap. XVI. *Les femmes*, p. 190: «Pour un homme, il doit renoncer à connaître autre chose de la beauté turque que le domino ou ce qu'il aura pu saisir par surprise sous la bâche des arabas, derrière la fenêtre des talikas, à l'ombre des cyprès dans le cimetière, lorsque la chaleur et la solitude conseillent d'écarter un peu le voile».

¹¹⁰ «Des filles de joie musulmanes, aux sourcils rejoints par un trait d'encre de Chine, et dont le fard transparaisait sous un yachmack de mousseline claire, flânaient, agaçant des Jean-Jean turcs d'œillades lascives et de rires sonores» (Gautier, *Constant*. [note 88], p. 160).

¹¹¹ *Chant Premier*, str. I, in *Œuvres complètes* de Lord Byron. Traduction nouvelle de Louis Barré. Paris, Chez J. Bry aîné, 1854, p. 68.

¹¹² Byron, *Œuvres* cit. (note 107), str. XXVIII, p. 74.

¹¹³ Byron, *Œuvres* cit. (note 107), p. 276.

¹¹⁴ Voir notamment Pierre E. Briquet, *Pierre Loti et l'Orient*, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1945, p. 80; Alain Buisine, *Pierre Loti: L'écrivain et son double*, Paris, Tallandier, 1998, p. 109.

¹¹⁵ «Autour de ma maison s'étendaient de vastes terrains dominant Stamboul, plantés de cyprès et de tombes, - terrains vagues où j'ai passé plus d'une nuit à errer, poursuivant quelque aventure imprudente arménienne, ou grecque».

¹¹⁶ «À l'orientation de la borne, je sais la position du corps chéri qui est enfoui dessous, et, après avoir bien regardé au loin alentour si personne n'est là qui puisse me voir, je m'étends doucement et j'embrasse cette terre, au-dessus de la place où doit être le visage mort».

for nocturnal rendezvous (...). Although these encounters are dismissed as meaningless, they fit into the pattern of eroticisation of the exotic locale». ¹¹⁷ On retrouve la même mise en scène dans un autre roman de Loti. ¹¹⁸

La figure qu'enveloppait le yachmak de mousseline blanche se détacha pour lui sur les cyprès sombres et les stèles d'un vieux cimetière, qui est posé là au bord de l'eau; - car dans ce pays les cimetières sont partout, sans doute pour maintenir plus présente la pensée de la mort. ¹¹⁹

Cela dit, ce critique place une emphase excessive sur la prétendue «unconventional sexuality» de Loti et sur le lourd lien entre le sexe et la mort - ce qui lui empêche de reconnaître la composante joyeuse originellement associée, chez Loti aussi, aux cimetières turcs. C'est ce que, par contre, avait bien compris, à la même époque, un archéologue allemand: «Dans le grand cimetière de Scutari, dont les cyprès s'étagent au-dessus du Bosphore (...) plus d'une intrigue amoureuse se nouait à l'abri d'une tombe, et le costume de deuil n'excluait pas toute préoccupation de coquetterie». ¹²⁰

À intermittences, le topos continue de refaire surface jusqu'à la veille de la Grande Guerre: «Vers la nuit le cimetière s'animera, les humbles prostituées de l'Islam y guetteront l'amour, noires entre les stèles blanches (...). Au sommet, un cyprès monstre accentue un minuscule café où les bons fantômes fument aux heures magiques un narghilé féérique». ¹²¹ On le retrouve encore chez G. Simenon: ¹²² «Les cimetières turcs ne sont pas considérés comme des lieux tristes, mais au contraire, avec leurs allées ombragées, comme des jardins où les amoureux ne dédaignent pas d'égarer leurs pas (...). Dans les allées poétiques bordées de cyprès, Dora n'a pas été avare de confidences». ¹²³

C'est dans les années 60 qu'on entonne sur les cimetières d'Istanbul une sorte de chant du cygne: «Je prends la défense du cimetière d'Eyoub, du cimetière de Scutari, des vieilles fontaines, écrivait Falih Rifki Atay; je peux même dire que, maintenant que je ne vis plus dans le pittoresque de Pierre Loti, j'aime Pierre Loti. Je suis occidental et veux exploiter le pittoresque de mon pays. Je le transmettrai peut-être à mes enfants qui le goûteront à la manière des Occidentaux». ¹²⁴

6. «Si mediti bene la materia perché Lambro parlando alla giovinetta, le dica della corrispondenza che v'è fra tutti gli esseri, parli di luna, di sole di firmamento, di terra fiorita, e che questa relazione si faccia più intima

¹¹⁷ Peter J. Turberfield, *Pierre Loti and the Theatricality of Desire*, Amsterdam/N.Y., Rodopi, 2008, p. 127.

¹¹⁸ P. Loti, *Les Désenchantées, Roman des harems turcs contemporains*, Paris, Calmann-Lévy, p. 379. Cf. *ibid.*, p. 94: «la Corne-d'Or, avec la silhouette de Stamboul érigée sur le ciel, et à l'horizon la ligne sombre des cyprès, les grands cimetières où dort depuis plus de vingt ans, sous une dalle brisée, l'obscur Circassienne qui fut l'amie de sa jeunesse».

¹¹⁹ «Cette valorisation par l'esprit séduit davantage le romancier épris à cinquante-trois ans d'amour contemplatif (...). Au final, Loti a totalement modifié l'image de la femme turque à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle»: Karine Thepot, *La femme exotique dans l'œuvre fictionnelle de Pierre Loti*, 2006, p. 224, à propos de ce passage.

¹²⁰ Charles Diehl, *Excursions archéologiques en Grèce*, Paris, Colin, 1890, p. 369.

¹²¹ Junia Letty, *Cimetière turc* [daté «Eyoub, 14 juin 1912»] / *L'orgue de barbarie, poème en prose*, dans la revue *Vers et Prose*, n° 31, oct.-déc. 1912, p. 132-34.

¹²² *Les dossiers de l'Agence O*, in *Œuvre romanesque*, Libre expression, 1992, pp. 307-08.

¹²³ Voir aussi Claude Farrère [pseud. de Frédéric Charles Pierre Édouard Bargone], *L'homme qui assassina: Roman*, Paris, P. Ollendorff, 1907; Paris, G. Crès, 1921, p. 193: «fumer, manger, causer d'amour sur une tombe n'emporte ici [en Turquie] aucune idée de sacrilège ou de profanation».

¹²⁴ Willy Sperco, *Turcs d'hier et d'aujourd'hui*, Paris, Nouvelles éditions latines, 1961, p. 49.

ai cuori di due che si posseggono (guarda che non s'imiti le parole del Satanasso di Milton). Con tali focose parole addensava una nuvola d'incantesimo¹²⁵ nella mente della giovanetta, la quale rimase senza forze» (*AE* 33, 22-26). C'est Germaine de Staël qui expose la doctrine des correspondances dans deux chapitres de son fameux ouvrage *De l'Allemagne*. Dans l'entourage de M^{me} de Staël, Benjamin Constant reprend cette doctrine dans un passage, le même que Solomos a probablement présent à son esprit à l'heure d'esquisser cette scène de son *Lambros*:¹²⁶

Une grande correspondance existe entre tous les êtres moraux et physiques.¹²⁷ Il n'y a personne, je le pense, qui, laissant errer ses regards sur un horizon sans bornes, ou se promenant sur les rives de la mer que viennent battre les vagues, ou levant les yeux vers le firmament parsemé d'étoiles, n'ait éprouvé une sorte d'émotion qu'il lui était impossible d'analyser ou de définir. On dirait que des voix descendent du haut des cieux, s'élançant de la cime des rochers, retentissent dans les torrents ou dans les forêts agitées, sortent des profondeurs des abîmes. Il semble y avoir je ne sais quoi de prophétique dans le vol pesant du corbeau, dans les cris funèbres des oiseaux de la nuit, dans les rugissements éloignés des bêtes sauvages. Tout ce qui n'est pas civilisé, tout ce qui n'est pas soumis à la domination artificielle de l'homme, répond à son cœur.

Ce passage est aussitôt devenu célèbre;¹²⁸ on le retrouve dans plusieurs publications aussi bien de Constant que d'autres auteurs.¹²⁹ Et plus avant, Constant en vient à parler de l'amour: «Les Allemands voient dans l'amour quelque chose de religieux, de sacré, une émanation de la divinité même, un accomplissement de la destinée de l'homme sur cette terre, un lien mystérieux et tout-puissant entre deux âmes qui ne peuvent exister que l'une pour l'autre». Benjamin Constant revient sur son adaptation de *Wallstein* un an avant sa mort en 1829: il réédite dans les *Mélanges de littérature et de politique* sa préface de *Wallstein*, amendée de façon significative, et publie deux articles de *Réflexions sur la tragédie* dans le tome VII de la *Revue de Paris*.¹³⁰ Ces réflexions de Constant sont intéressantes à plusieurs égards.¹³¹

Mis à part le contact avec Constant, qui paraît spécifique, on sait bien que la doctrine des correspondances remonte très loin dans la temps. Parmi les lectures de Solomos, dont beaucoup de seconde main, on trouve Origène qui «parle déjà dans son manuel dogmatique, *Des principes* (220-230) d'une cosmogonie basée sur l'analogie universelle (...) la doctrine des correspondances en vogue au XIX^e siècle s'inspire de ce type de correspondances, évoquées surtout par Victor-Hugo, Sainte-Beuve et Balzac». ¹³² C'est Louis-Claude de Saint-Martin qui, dans le

¹²⁵ Peut-être une allusion à Spenser, *Faerie Queen*, Book I, Canto V: «But comes unto the place, where th' Heathen Knight/in slumb'ring swoon nigh void of vital spright,/lay cover'd with inchaunted cloud all day».

¹²⁶ Benjamin Constant de Rebecque & Schiller, *Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions sur le théâtre allemand et suivie de notes historiques*, Genève, J.J. Paschoud, 1809, p. xli. Édition de référence: *Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers* de Benjamin Constant, édition critique par J.-R. Derré, Paris, Les Belles Lettres, 1965.

¹²⁷ Une pareille expression se lit dans Federico Olivero, *Francis Thompson*, Milano, Morcelliana, 1935, p. 33: «Questo vincolo, quest'intima ed inevitabile corrispondenza fra tutti gli esseri del Creato, è una delle sue concezioni fondamentali».

¹²⁸ On le lit l'année suivante dans F[rançois]-C[laude] T[urlot], *Études sur la théorie de l'avenir*, Paris, Maradan, 1810, II, p. 269.

¹²⁹ Voir M.G. Poulet, «Benjamin Constant et le thème de l'abnégation», in *Benjamin Constant*, «Actes» du Congrès de Lausanne (octobre 1967), Genève, Droz, 1968, 153-160, p. 156-57.

¹³⁰ Voir dans *Œuvres*, éd. Alfred Roulin, Paris, Pléiade, 1957, respectivement aux p. 894-919 et 935-962.

¹³¹ Solomos aura sûrement apprécié l'idée, empruntée à Diderot, «d'un type de drame, qui adopterait pour principe recteur l'action de la société sur les caractères et les passions» (Pierre Frantz, «Le *Wallstein* de Benjamin Constant, entre dramaturgie des Lumières et Romantisme», *Revue italienne d'études française*, 3 [2013], § 9. Voir aussi Charles Mazouer, «Le groupe de Coppet et la réflexion sur la tragédie», *Littératures classiques*, 48 [2003], 29-37).

¹³² Caterina da Lisca, *Ces eaux que l'on dit dormantes. Mythes, personnages féminins et paysages aquatiques dans la littérature francophone décadente et symboliste à l'aide des Humanités numériques*, Tesi doct., Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2014, p. 68.

cadre de son système théosophique, définit la démarche analogique et la doctrine des correspondances, dont Swedenborg fut un adepte. «L'aspect fondamentalement religieux des correspondances est surtout développé par Saint-Martin, sur lequel Brian Juden¹³³ propose ce commentaire: Contempler la nature apporte la preuve de la présence et de l'unité divine, ce qui ramène à l'étude orphique des rapports intérieurs entre les tout et les parties, entre les intelligences et la cause suprême, également à la conscience de la cohésion et de l'harmonie universelle».¹³⁴

Outre Swedenborg,¹³⁵ les intellectuels appartenant au groupe de Coppet lisent Schelling et sa «philosophie de l'identité», les *Kreisleriana* de Hoffmann, et bien entendu *De l'Allemagne* de M^{me} de Staël, où Solomos pouvait tomber sur des passages comme ceux-ci: «L'analogie de chaque partie de l'univers avec l'ensemble est telle que la même idée se réfléchit constamment du tout dans chaque partie et de chaque partie dans le tout (III, chap. 10)».¹³⁶ Eût-il mené à but son ouvrage, Solomos aurait sans doute renoncé à faire parler Lambros comme un philosophe. Pour reprendre une observation de Constant (p. 58), prêter à son personnage «des expressions relevées, c'eût été manquer à la vérité des caractères et dans ce cas la noblesse du dialogue serait devenue une inconvenance».

¹³³ Brian Juden, *Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français (1800-1855)*, Paris, Klincksieck, 1971, p. 177.

¹³⁴ Bernard Franco, *Le Despotisme du goût. Débats sur le modèle tragique allemand en France 1797-1814*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2006, I, p. 544.

¹³⁵ «Swedenborg enseigne qu'il y a des Correspondances entre toutes les choses du Ciel et toutes les choses de la terre [*Du Ciel et de l'Enfer* n° 87-115]» (Saori Osuga, «Swedenborg et la théosophie mystique dans *Séraphîta*», *L'année balzacienne*, 14 [2013], 183-97). Baudelaire connaît l'œuvre de Swedenborg, dont il adopta l'idée des correspondances mais il laisse de côté les implications métaphysiques, pour travailler surtout sur les implications esthétiques (C. da Lisca, op. cit. [note 128], p. 68).

¹³⁶ Et encore: «Les analogies des divers éléments de la nature physique entre eux servent à constater la suprême loi de la création, la variété dans l'unité, et l'unité dans la variété. Qu'y a-t-il de plus étonnant par exemple que le rapport des sons et des formes, des sons et des couleurs ?»; «Le véritable observateur est celui qui sait découvrir l'analogie de cette nature avec l'homme, et celle de l'homme avec le ciel» (M^{me} de Staël, *De l'Allemagne*, I [1800], chronologie et intr. par Simone Balayé, Paris, GF-Flammarion, 1968).